

SHARQ MUTAFAKKIRLARI MEROSIDA TA'LIM VA TARBIYA UYG'UNLIGI MASALALARINING FALSAFIY TAHLILI

To'raboyeva Maftuna Sirojiddin qizi

University Of Business and Science universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Tursunboyeva Dilnoza O'lmasbek qizi

University Of Business and Science universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19732422>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharq mutafakkirlari merosida ta'lim va tarbiya uyg'unligi masalalari falsafiy jihatdan tahlil qilinadi. Xususan, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy kabi allomalarning ilmiy-falsafiy qarashlari asosida inson kamolotida bilim va axloqiy tarbiyaning o'zaro bog'liqligi yoritib beriladi. Maqolada ta'lim jarayonida nafaqat bilim berish, balki shaxsning ma'naviy-axloqiy rivojini ta'minlash muhimligi asoslab beriladi. Shuningdek, mutafakkirlar qarashlarining zamonaviy ta'lim tizimidagi ahamiyati va dolzarbligi ochib beriladi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются философские аспекты гармонии образования и воспитания в наследии восточных мыслителей. В частности, на основе научно-философских взглядов Абу Наср Форобий, Абу Али ибн Сино, Алишер Навои раскрывается взаимосвязь знаний и нравственного воспитания в формировании личности. В статье обосновывается важность не только передачи знаний в процессе обучения, но и обеспечения духовно-нравственного развития личности. Также раскрывается значение и актуальность идей мыслителей в современной системе образования.

Annotation: This article analyzes the philosophical aspects of the harmony between education and upbringing in the heritage of Eastern thinkers. In particular, based on the scientific and philosophical views of Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, and Alisher Navoiy, the interrelation between knowledge and moral education in human development is revealed. The article substantiates the importance of not only providing knowledge in the educational process but also ensuring the spiritual and moral development of an individual. It also highlights the relevance and significance of these thinkers' ideas in the modern education system.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, uyg'unlik, Sharq mutafakkirlari, falsafiy qarashlar, ma'naviyat, axloq, komil inson, pedagogik meros, barkamol avlod

Ключевые слова: образование, воспитание, гармония, восточные мыслители, философские взгляды, духовность, нравственность, совершенная личность, педагогическое наследие, гармонично развитое поколение

Keywords: education, upbringing, harmony, Eastern thinkers, philosophical views, spirituality, morality, perfect individual, pedagogical heritage, well-rounded generation

Sharq mutafakkirlarining merosi shuni ko'rsatadiki, komil insonni shakllantirishda ta'lim va tarbiya bir butun tizim sifatida qaralishi lozim. Ularning g'oyalari hozirgi ta'lim tizimini

takomillashtirishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Sharq mutafakkirlari inson kamolotini ta'minlashda ta'lim va tarbiyani ajralmas jarayon sifatida talqin qilganlar.

Xususan, Abu Nasr Forobiy o'zining “Fozil odamlar shahri” asarida jamiyat taraqqiyoti bilimli va axloqli insonlarga bog'liqligini ta'kidlaydi. Abu Nasr Forobiy ilmga erishish yo'lida sabr, intizom va doimiy mehnat zarurligini alohida qayd etadi. Unga ko'ra, haqiqiy bilim faqat tinimsiz izlanish orqali qo'lga kiritiladi. Uning fikricha, haqiqiy baxt-saodatga erishish uchun inson nafaqat ilm egallashi, balki yuksak axloqiy fazilatlarga ham ega bo'lishi zarur.

Abu Ali ibn Sino ta'lim va tarbiya masalasiga kompleks yondashgan. U bolani yoshligidan boshlab to'g'ri tarbiyalash, uning aqliy va jismoniy rivojini uyg'un holda olib borish kerakligini aytadi, tarbiya masalasida amaliy yondashuvni ilgari suradi. U bolaga bilim berishda uning yoshiga mos usullarni tanlash, ortiqcha zo'riqtirmaslik va qiziqishini hisobga olish kerakligini yozadi. Bu fikrlar hozirgi pedagogikada ham muhim hisoblanadi. Ibn Sino ta'limni faqat bilim berish emas, balki insonni hayotga tayyorlash jarayoni deb hisoblaydi.

Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy asarlarida esa komil inson g'oyasi markaziy o'rin tutadi. Alisher Navoiy asarlarida esa insonning odobi, halolligi va boshqalarga munosabati birinchi o'ringa qo'yiladi. U ilmni qadrlagan, lekin ilm egasi kamtar, odobli bo'lmasa, bu ilmning foydasi kam bo'lishini ta'kidlaydi. U insonni barkamol etishda ilm bilan bir qatorda odob-axloq, halollik, saxovat kabi fazilatlar muhimligini alohida ta'kidlaydi. Navoiyning fikricha: “Ilm tarbiya bilan uyg'unlashgandagina jamiyatga foydali shaxs shakllanadi”.

Ta'lim va tarbiyaning o'zaro uyg'unligi

Sharq falsafasida ta'lim (bilim berish) va tarbiya (axloqiy shakllanish) bir-birini to'ldiruvchi jarayon sifatida qaraladi. Agar ta'lim tarbiyasiz bo'lsa, u jamiyat uchun zararli bo'lishi mumkin, tarbiya esa ilmsiz bo'lsa, yetarli natija bermaydi. Shu sababli mutafakkirlar har ikki jarayonni uyg'un holda olib borishni zarur deb bilganlar. Zamonaviy ta'lim tizimida ahamiyati

Bugungi kunda ham Sharq mutafakkirlarining bu qarashlari o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Zamonaviy ta'lim tizimida: o'quvchilarga faqat bilim berish emas,

balki ularni ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash, mustaqil fikrlash va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Innovatsion ta'lim metodlari ham aynan shu g'oyaga — bilim va tarbiya uyg'unligiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Sharq mutafakkirlarining fikrlarida ta'lim va tarbiya doimo bir-biri bilan bog'liq holda qaraladi. Ularning qarashlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini saqlab qolgan, chunki zamonaviy ta'lim tizimi ham shaxsni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.
2. Abu Ali ibn Sino. Donishnoma. – Toshkent: Fan, 1983.
3. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2011.
4. Abu Rayhon Beruniy. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. – Toshkent: Fan, 1968.
5. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.
6. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent, 2020.
7. N.M. Egamberdiyeva. Pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.